

LA FOUILLE DE BAZYAN (KURDISTAN IRAKIEN) :
UN MONASTÈRE NESTORIEN ?

Vincent Déroche

CNRS - UMR 8167 Orient et Méditerranée

vincent.deroche@college-de-france.fr

LA MISSION FRANÇAISE DE BAZYAN s'inscrit depuis 2011 dans un programme plus large : mettre en lumière l'architecture ecclésiastique et monastique du Bet Garmāi, région limitrophe de l'Iran dont l'évêché était Shahrzour (siège suffragant du métropolitain de Kirkouk), et en particulier les bâtiments liés à l'Église syro-orientale (« nestorienne ») jusqu'ici très mal connue sur le plan archéologique. La fouille du site de Bazyan s'est donc doublée d'une campagne d'exploration (*survey*) dans la région du Bet Garmāi. Cette région, dont les limites nord et sud suivent les vallées du petit Zab et de la Diyala, occupe un vaste espace de la rive gauche du Tigre au piémont du Zagros ; elle couvre les zones administratives de Sulaymaniyah au nord-est, de Kirkouk au centre et de Kalar (Eski Kefri) à l'est (Figure 1). Cette prospection a pour double but de contribuer à la carte archéologique de la région à l'époque tardo-antique, et de sélectionner un site pour la fouille après l'achèvement prévisible de celle déjà entamée — dans la pratique, l'essentiel de cette prospection a été assuré par J. Gaborit, avec la collaboration de A. Desreumaux qui a défini le programme initial.

FIG. 1 : Carte du Bet Garmāi (crédit : J. Gaborit)

Une prospection autour du site a permis aussi de mettre au jour des indices de sites archéologiques et de les repositionner sur le plan existant : au nord-ouest une muraille d'époque ottomane et au sud-est un ensemble de bâtiments.

Avant la mission actuelle

Le site de « Bazyan », aujourd'hui bien plus proche du bourg récent de Takia que de la ville de Bazyan, se trouve au débouché ouest de la passe dite de Bazyan, l'antique *babitu* des annales assyriennes, point de passage obligé entre deux grands plateaux agricoles (Figure 2).

Le tell a été signalé par un voyageur anglais, Rich, dès le milieu du XIX^e siècle, mais ce sont des travaux d'adduction d'eau au début des années 80 qui ont à la fois éventré et exhumé le site : les parties ouest et sud ont considérablement souffert (Figure 3 et Figure 4).

FIG. 2 : La passe de Bazyan vue de l'ouest

FIG. 3 : Plan d'ensemble du site (crédit : V. Mialhe)

FIG. 4 : Site vu de l'ouest

Il s'ensuivit une fouille de 1987 à 1990, dirigée par le Dr Rachid Ali, qui donna lieu à une brève publication et qui fut interrompue par la première guerre du Golfe. Le bilan de cette fouille est malheureusement maigre, avec un rapport sommaire et un plan inexact qui est plutôt une esquisse de restitution ; l'essentiel du matériel céramique et numismatique a été égaré (il ne reste au musée de Sulaymaniyah que les objets métalliques les plus marquants — cupules, etc. — (Figure 5), la belle collection de grands vases de stockage trouvés dans la pièce ouest, et des plaques murales portant des croix sur lesquelles nous reviendrons). Il fut procédé à l'époque à des restitutions aussi importantes qu'hasardeuses, qu'il faudra démonter et qui empêchent souvent d'analyser les rapports entre les murs vraiment anciens et les niveaux de circulation (les restitutions sont particulièrement importantes — jusqu'à plus de 2 m de haut — autour du puits 24 et dans l'église).

La campagne de 2000 du Service Archéologique de Sulaymaniyah s'est bornée à compléter les restitutions après nettoyage en posant des renforcements destinés à empêcher la ruine des vestiges exhumés. En revanche, le monument a été correctement identifié par le fouilleur comme une église tardo-antique, sans doute monastique, placée à l'intérieur d'une enceinte fortifiée (le bruit avait couru qu'il s'agissait d'un temple du feu zoroastrien, ce qui pourrait expliquer certaines dégradations survenues depuis cette fouille). La présence de monnaies musulmanes attestait la longue durée de l'occupation, avec une pièce sassanide du VI^e siècle qu'on pouvait rapprocher, par hypothèse, de la période de construction. Notre collaboratrice Narmin Ali Mohammed, de

FIG. 5 : Cupule en bronze brûle-encens

l'Université d'Erbil, a publié un article préliminaire en 2008 qui attirait l'attention sur la qualité du matériel retrouvé et les dispositifs liturgiques exceptionnels¹. Elle notait la présence de petites plaques en pierre calcaire à décor peint et incisé représentant des croix bouletées de type nestorien, sans doute plaquées comme décor sur des murs (Figure 6 et Figure 7). On connaît des parallèles à Al Qusayr, dans le sud de l'Irak. C'est au vu de ce bilan qu'a été prise la décision de lancer une fouille à Bazyan. Grâce à des crédits français² et à l'aimable collaboration du Service Archéologique de Sulaymaniyah, dans le ressort duquel se trouve Bazyan³, les hypothèses initiales ont pu être affinées pendant les deux campagnes de 2011 et 2012 qui ont permis de dresser un plan précis de l'ensemble du monument et de son environnement topographique.

FIG. 6 : Plaque décorée

FIG. 7 : Plaque décorée

L'église

La fouille a confirmé l'hypothèse d'une église sans doute monastique, avec des dispositifs liturgiques bien connus par les textes, mais rarement attestés sur le terrain.

De plan basilical (Figure 8), elle comprend trois nefs à trois travées et un étroit sanctuaire surélevé, et plus à l'est une structure énigmatique en abside, sur laquelle nous reviendrons. Elle est précédée à l'ouest d'une galerie et au sud d'un narthex, comme d'habitude dans le monde syriaque — avec des tombes au sud, sans doute relativement tardives.

¹ ALI MOHAMMED AMEN 2008.

² Subventions du Ministère des Affaires étrangères et européennes, de la réserve parlementaire du Sénat à travers l'association Terres d'Orient, et du Labex RESMED.

³ Tout le matériel archéologique exhumé a été déposé au Musée de Sulaymaniyah, à l'exception d'échantillons dont l'exportation en France pour analyse a été dûment autorisée.

FIG. 8 : L'église vue de l'ouest

FIG. 9 : Nef nord vue de l'ouest

Les nefs étaient couvertes par des voûtes portées par les murs et quatre colonnes de 110 à 125 cm de diamètre, en moellons liés au mortier pour donner l'apparence de monolithes. Les colonnes ont été montées sur des bases quadrangulaires affleurant au niveau du sol. Afin de donner l'impression de vraies bases moulurées, une enveloppe maçonnée a été apposée à la base, épousant la colonne. Les colonnes ne subsistent plus qu'à une hauteur faible (entre 10 et 120 cm), et un tronçon de la colonne nord-est est tombé entier vers le sanctuaire (Figure 9). Il semble y avoir eu un sol antérieur sous le sol visible actuellement, à une hauteur qui correspond mieux aux plinthes des bases des colonnes, mais les fouilles et les restaurations du sol rendent très difficile la compréhension de la stratigraphie.

Le sanctuaire était accessible par deux portes latérales donnant chacune sur un couloir de circulation périphérique et par une entrée principale à l'ouest, flanquée de deux paires de demi-colonnes. Les photographies du fouilleur irakien, M. Rasheed, montrent que les colonnes jumelles

du sanctuaire avaient disparu dans un coffrage maçonné au sud et au nord, vers l'intérieur du sanctuaire, provoquant un rétrécissement de l'entrée. Lors de la fouille irakienne, cette addition postérieure a été enlevée. Une autre photographie conserve la trace d'un muret bas (15 cm de haut environ) traversant longitudinalement l'entrée du sanctuaire, partant de l'ancien angle occidental des coffrages, attesté au sol par une ligne de fin mortier. Le parement ouest des murs occidentaux du chœur est marqué par la présence de deux paires de demi-colonnes jumelles, décentrées vers l'extérieur, laissant un pan de mur lisse vers l'intérieur. Un léger renforcement dans la maçonnerie du mur, de forme rectangulaire de 22 à 25 cm de haut et de 15 cm de large, marque vraisemblablement, de part et d'autre de l'entrée du sanctuaire, l'emplacement des plaques en pierre au décor de croix découvertes par M. Rasheed et conservées au Musée de Sulaymaniyah (voir *supra*, Figure 6 et Figure 7). Ce sanctuaire est cruciforme et anormalement exigu par rapport aux autres espaces. L'ouverture actuelle vers l'est n'était pas un passage muni d'un escalier en direction de l'abside est, mais le résultat de l'effondrement d'un mince mur de fond surmonté d'une voûte en cul-de-four. Le sanctuaire a connu un phénomène de surélévation continue, avec au moins trois sols, non datables pour l'instant. En avant du sanctuaire, le *gestroma*, limite surélevée du sanctuaire par rapport à la nef, s'étendait entre deux demi-colonnes en moellons noyés dans du mortier et était interrompu par un escalier central à trois degrés. Sa partie centrale a été surélevée dans une seconde phase. On notera qu'il n'y avait pas de traces de l'autel — portatif ?

FIG. 10 : Bèma et shqaquna, vus de l'est

Outre le plan basilical et la division claire entre les nefs et le sanctuaire – traits normaux –, cette église comporte deux éléments propres au monde syriaque, un *bèma* et un *shqaquna* (Figure 10). Dans le monde proto-byzantin, le *bèma* (mot grec) est une petite plate-forme surélevée par des colonnettes et reliée au chœur, réservée aux clercs ; dans le monde syriaque, le *bèma* est une exèdre construite au milieu de la nef, dans son axe, où prend place tout le clergé pour la liturgie de la parole. D'après plusieurs sources textuelles, le clergé allait de l'un à l'autre

par un étroit « couloir » dans l'axe de la nef, le *shqaquna*, rarement préservé sur le terrain⁴, et présent à Bazyan. À l'extrémité orientale, au-delà du chevet plat normal pour une église syriaque, se trouve une abside à cul-de-four légèrement outrepassée conservant encore nettement la présence de quatre niches (Figure 11), qui devrait être le *martyrion* du sanctuaire, *beth sahade* en syriaque⁵. Il est intéressant de noter qu'un escalier permettait d'accéder à une petite « terrasse » (60 cm de long) se trouvant à l'aplomb de la « chapelle aux reliques ».

FIG. 11 : Abside est (*martyrion* ?)

L'église conserve de nombreuses niches dont certaines portent la trace de combustion avec des plafonds noircis. Il est tentant d'y reconnaître le lieu pour la préparation du pain eucharistique qui devait se faire dans l'église. En effet, dans la liturgie nestorienne incluant l'Anaphore des saints Addaï et Mari⁶, un four de type oriental, comprenant une cavité creusée dans le sol et recouvert d'un enduit, se trouvait dans la sacristie ou dans une chambre attenante à l'église dans lequel le pain servant d'oblat était préparé. Les fours sont indispensables à la vie liturgique des communautés religieuses.

Du fait de la fouille précédente, il a été quasi impossible de trouver du matériel datant en place. Néanmoins, dans un petit coffrage rajouté en sous-œuvre contre le mur est du sanctuaire, sans doute lié à l'usage du collatéral est et de l'abside, sont apparues à l'état de fragments deux cruches à décor strié, datables au plus tôt du IX^e siècle selon L. Mazou. Comme ce dispositif s'insère visiblement dans le fonctionnement liturgique, on peut en déduire que l'église a été en service au moins jusqu'au IX^e siècle (ce qui est logique, puisque la chrétienté syriaque est longtemps restée numériquement importante sous les califats omeyyade et abbasside), mais la chronologie des différentes constructions restait mystérieuse.

⁴Hassaqué, al-Hira et al-Shenisa ; voir SODINI 2006.

⁵SODINI 2006, p. 240-242.

⁶BRIGHTMAN 1896, p. 248.

L'hypothèse d'un monastère permet d'expliquer l'absence d'habitats de dimension familiale hors de l'enceinte ou dans les zones conservées dans l'enceinte, en particulier la zone nord-est, et la présence de stockage collectif dans la grande pièce aux jarres à l'ouest. La zone sud est très détruite, mais ne peut avoir abrité un habitat conséquent ; la présence du *beth sahade* plaide aussi pour un monastère.

Le secteur au nord de l'enceinte

Ce secteur a été choisi pour des sondages car c'était le seul côté où des couches archéologiques en place pouvaient avoir été préservées sur une hauteur significative : le côté est était creusé par le wadi, les côtés sud et ouest détruits par les travaux d'adduction d'eau et la route moderne, et on ne pouvait espérer y trouver que des lambeaux de terrain préservés. Le pari s'est avéré payant : le sondage 4, le long de la courtine nord-est (35), entre les locus 35 et 36, a mis au jour une succession d'états anciens (Figure 12).

FIG. 12 : Berme ouest du sondage nord, partie sud

- Dans une première phase : construction du mur dont les fondations reposent directement sur le sol naturel, mais sans chercher le substrat rocheux, et coupent un niveau argileux hétérogène avec la présence de céramiques et charbons de bois. Ce mur est associé à un niveau de circulation, composé de mortier de chaux et de cailloux, correspondant à la pose de l'enduit sur le parement externe de la courtine.
- Dans une seconde phase : renforcement du système défensif de la courtine par la mise en place d'un glacis s'appuyant directement sur le mur 35 et recouvrant sur un mètre de haut son enduit. Le glacis, avec une inclinaison de 20%, s'étend vers l'extérieur sur au moins 5 m de long (le sondage n'a pas été poursuivi au-delà, faute de temps). Il est composé de gros blocs en calcaire pris dans un mortier de chaux. En même temps est construite la demi-tour (38) en amande, correspondant au locus 36 et liée directement à la maçonnerie du glacis.

- Des niveaux d'occupation matérialisés par une succession de litages brun cendreux (Figure 13) avec une forte concentration de mobilier ont scellé une couche assez riche en matériel céramique, où l'on a retrouvé une petite croix en ivoire (pendentif, Figure 14) qui confirme une occupation chrétienne locale. Le premier examen de cette céramique confirme les hypothèses : il s'agit d'une céramique locale d'époque sassanide ; cela donne donc un *terminus ante quem* vers 637 (conquête arabe) pour la construction du fort, et donc du premier sol de mortier, et un *terminus post quem* de la seconde moitié du III^e siècle. Le glacis s'appuie sur l'élargissement 44 de la tour nord-est et passe en revanche sous la tour 38 : le dispositif 36/37/38 a été rajouté ultérieurement, peut-être pour surélever le mur nord. On notera que le mur 37 est fondé très haut par rapport au glacis, avec entre les deux une nouvelle couche de remblai compact brun cendreux.

FIG. 13 : Berme ouest du sondage nord, vue d'ensemble en reconstitution photographique

FIG. 14 : Croix-pendentif

Le secteur inférieur nord-est : un habitat d'apparat ?

Bien que la fouille ne soit pas encore exhaustive, certaines conclusions peuvent être considérées comme assurées :

Le retrait du mur est dans le locus 61 marque en réalité l'emplacement d'une grande porte (masquée pour l'instant sous un grand mur de pierres sèches récent, posé en mesure de protection) dont l'axe est l'axe de symétrie autour duquel s'organisait tout l'espace jusqu'aux murs 75-79-127 à l'ouest. La monumentalité de l'ensemble était soulignée par de « fausses » colonnes en moellons liés par un mortier très dur — quadruple colonne conservée

en 119 (Figure 15), qui avait sans doute son pendant en 121, demi-colonnes en 86, 87, 89, 45 (mais curieusement, pas de trace d'une demi-colonne en 91).

FIG. 15 : Pilier quadrilobé

Par rapport à cet axe de symétrie, on attendrait que la ligne de supports 120/123/127 au sud trouve un répondant au nord, mais un sondage au sud du mur 83 a montré que ce n'était pas le cas : il n'y a pas de trace d'une puissante fondation comme c'est le cas pour 123 ; de plus, la colonne retrouvée à l'est du mur 75 n'est pas alignée sur 127 au sud, tandis qu'elle l'est sur 121 à l'est. La nature de l'espace entre les murs 75 et 127 à l'ouest et 119 et 121 à l'est reste à déterminer, l'hypothèse la plus probable étant une cour avec une colonnade au sud — ne serait-ce que pour assurer l'éclairage de ce secteur.

L'interprétation est d'autant plus délicate que lors de la fouille cet espace s'est révélé couvert par un dallage grossier, en pente vers l'ouest, d'un niveau inférieur à celui de l'état antérieur (attesté par les traces d'arrachage des sols sur 127), et qui en plus était pour l'essentiel une restitution due au premier fouilleur. Dans les éléments liés à la phase « monumentale », on retrouve un sol en mortier blanc compact et bien lissé dans tous les locus 11, 12, 13 et 14, avec une surélévation en 12. Sous ce sol et son hérisson, s'étendait un niveau de travail (plutôt qu'un sol, car l'enduit du mur 88 repose dessus), antérieur en mortier blanc répertorié autour de 86 et le long de 87 et 45, mais sans doute d'extension bien supérieure. Plus mince et irrégulier, il reposait sur un cailloutis de gros modules (jusqu'à 0,60 m), et a été retrouvé avec des ondulations considérables, sans doute dues au hérisson postérieur qui l'a recouvert.

Au nord de 89 est apparu un bassin quadrangulaire en mortier blanc, avec plusieurs recharges de mortier, correspondant un niveau d'usage du second sol. À l'ouest de 75, le dispositif de cette phase nous échappe à cause de l'adjonction de murs (74, 76, 77) dans une seconde phase. Les conduites d'évacuation d'eau qui partent vers l'ouest et le sud ont dû avoir des prédécesseurs (on retrouve l'état initial au coude au nord de 126), mais leur état actuel dans cet espace est plus tardif, voire lié à la restauration irakienne, comme le dallage grossier. Au total, ce secteur semble avoir été l'espace noble du fort, avec un secteur utilitaire plus à l'ouest vers la salle de stockage des *pithoi*.

Le secteur a connu des réaménagements complexes sans doute étalés sur plusieurs périodes. Les murs 75 et 79, 76 et 77, 74 et les parties est de 83 et ouest de 84 sont rajoutés. Dans ces réaménagements, on note plusieurs structures allongées et légèrement creusées au sommet de murs bas, façonnées dans une couche épaisse de mortier, qui semblent devoir être interprétées comme des mangeoires : 54, 55, 56, structure à l'ouest de 72. Ces structures, sûrement postérieures à la phase « principale » du bâti, ne sont pas nécessairement très éloignées dans le temps de celle-ci, et ne sont pas nécessairement strictement contemporaines entre elles. Mais elles autorisent l'hypothèse d'une relative dégradation du standing de l'habitat dans cette zone. L'espace est de plus en plus morcelé, sans doute en petites pièces à vocation utilitaire (la fouille de 1990 nous prive du matériel des dernières couches d'occupation, qui aurait permis de préciser la nature et la datation de cette occupation).

On note également la présence de plusieurs tanours/tabouns, foyers domestiques fondés sur une calotte hémisphérique renversée en terre crue, que l'on retrouve souvent partiellement arasée et remplie des cendres

liées à la fin de l'usage — un cas dans le locus 20 contre le mur 72, recouvert partiellement par le mur 73 (ce qui prouve une certaine ancienneté) et un autre lié plus à l'est recouvert par 74. L'absence de matériel datant interdit toute tentative d'interprétation plus poussée, mais ces vestiges modestes ont le mérite de signaler une certaine durée d'occupation du site et un phasage plus complexe qu'on ne le soupçonnait. Globalement, ces indices rappellent un phénomène bien connu plus à l'ouest dans l'empire byzantin, une forme de dégradation ou de « ruralisation » de l'habitat à partir du milieu du VI^e siècle, mais rien ne garantit que la chronologie soit ici comparable.

Une phase antérieure du bâti actuel avant le fort. L'analyse des contacts entre les murs a permis de progresser, et en particulier de mieux expliquer la structure « feuilletée » du mur nord en 3 phases (et même une 4^e avec le petit pan de mur 37, évidemment le plus tardif).

Cette analyse se heurte encore à trois difficultés majeures dans le quart nord-est du site :

- l'arasement presque complet de la tour 35 ne permet pas de vérifier avec certitude l'angle nord-Est du dispositif ;
- la courtine entre les locus 1 et 35, matérialisée par les murs 3, 45, 46, 87 et 117, est difficile à examiner en raison d'un mur en pierres sèches posées lors des restaurations irakiennes ;
- l'état actuel du mur 48 est presque entièrement dû aux restaurations irakiennes qui masquent pratiquement tous les contacts (en particulier avec 118) et coiffent malencontreusement 116/117.

Une fois prises en compte ces limitations, il est néanmoins clair qu'une chronologie relative se dessine :

- L'ensemble 39/40/41/43/93/121 est nécessairement antérieur non seulement à 35, mais aussi à 33 et 34. Malgré l'incertitude de la jonction avec la tour 35 et 48, cela dessine assez nettement un quadrilatère qui va jusqu'aux murs 118/116/117 au sud et 45/87 à l'est ; l'examen démontre que le mur 116/117 est en fait constitué de deux murs est-ouest collés l'un à l'autre, et même si les restitutions des années 1990 empêchent de constater matériellement la chronologie relative, le plan d'ensemble montre clairement que ce quadrilatère est antérieur à l'église (pour la même raison, on postulera que 118 est antérieur à 48, même si la constatation sur le terrain est encore impossible). L'escalier 72 faisait aussi partie de cet ensemble qui comportait donc un étage.
- De son côté, 33 fait retour au sud avec 80 et détermine ainsi un quadrilatère qui va jusqu'en 71 pour l'angle sud-ouest et 118 (préexistant) pour l'angle sud-est ; ce quadrilatère est clairement antérieur à la courtine 32/34 et à la tour du locus 38, donc à la fortification. On note que les murs 83a et 84b dans leur premier état (se limitant à la moitié occidentale de 83 et la moitié orientale de 84), s'alignent au sud sur 120 et 123, et à l'ouest sur 127 et 78a, et forment ainsi 9 travées dans cet espace, couvert ou non par endroits, qui double la surface de l'aménagement précédent. Les murs 75 et 79 paraissent aberrants dans cet ensemble et sont sans doute postérieurs.
- Pour l'église proprement dite, la situation est plus délicate à analyser. Il est clair que l'église s'appuie sur 116/117, qui est donc antérieur, et que 70 s'appuie sur 71, ce qui va dans le même sens (antériorité de 71/157/53/118 par rapport à l'église ; c'est ce qu'implique d'ailleurs la logique du tracé de 71, une antériorité du quadrilatère 33/80/72/71/157/53/118 sur l'église) mais les rapports entre 48 et 53/157 ne sont pas lisibles. Pour le rapport avec l'enceinte, on ne peut se fonder sur ce qui est l'abside 2 du point de vue de l'église et la tour 2 du point de vue du système défensif et qui semble être inséré après coup et pourrait être postérieur au reste de l'église. En revanche, le lien entre les murs 6 et 112 montre que l'église

soit est antérieure à l'enceinte (qui récupérerait alors le mur de l'église), soit est contemporaine, mais pas postérieure.

Cela conduit à proposer la chronologie relative suivante :

1. Quadrilatère nord-est, locus 11/12/13/14 ;
2. Quadrilatère nord, locus 15/16/17/20/63/64 (mais avec beaucoup moins de subdivisions que dans l'état actuel) ;
3. Église, avec un décalage possible pour l'abside (= locus 1) ;
4. Enceinte fortifiée dans son premier état, avant le doublage des murs des courtines et des tours, et ensuite le glacis.

Les autres secteurs d'occupation, en particulier à l'ouest, paraissent liés à l'enceinte et donc postérieurs. Un tel scénario d'un premier ensemble préexistant au nord permet d'expliquer un point troublant : seul le mur nord est « feuilleté » en trois épaisseurs, et seulement jusqu'au bout de 33, plus la portion de courtine correspondant aux murs 3, 45, 46, 87 et 117 ; partout ailleurs, la courtine se compose de seulement deux murs accolés, visiblement à cause d'un programme général de renforcement de l'enceinte ; ces deux murs se sont rajoutés au mur préexistant au Nord, qui n'avait pas de vocation militaire.

Les conséquences sont considérables : contrairement à la première impression, une partie au moins de l'habitat est antérieure à l'enceinte fortifiée, et au lieu du scénario d'un fort construit en premier lieu pour contrôler la passe de Bazyan et en second lieu des bâtiments insérés dans le fort, il faut postuler que le fort est secondaire et peut-être postérieur même à la construction de l'édifice religieux. En tout cas, le focus initial de l'installation humaine n'est pas l'édifice religieux dans l'état conservé.

Avant l'habitat nord actuel, un habitat préalable. La fouille a ouvert un sondage (sondage 3) au sud de 83, à la recherche des traces de cette phase d'habitat sous les réoccupations ultérieures, et un autre (sondage 9) au nord de 83 jusqu'à 33. Comme nous l'avons vu, la surprise fut de ne pas trouver de trace de la phase d'habitat recherchée, complètement obli-térée par les réoccupations ultérieures, mais un sol et des vestiges de murs encore antérieurs à un niveau plus profond. De part et d'autre de 83, séparé de sa fondation par une couche de 10-15 cm de terre compacte brune, on voit s'étendre un sol en cailloutis fin compact pressé dans une terre rougeâtre (Figure 16), qui s'étend jusque sous 33, là aussi en dessous du niveau de fondation de 33 et que l'on retrouve sur la totalité du sondage 3 et au sud du massif 123. En revanche, il n'a pas été retrouvé au nord du mur d'enceinte (ce qui peut s'expliquer par l'aménagement du secteur lors de la construction de l'enceinte). Sous 83, passait un mur presque de même direction, lié au sol rougeâtre (qui délimitait donc 2 espaces couverts par ce sol) caractérisé par un mortier très blanc, alors

FIG. 16 : Sol rougeâtre

que le mortier des phases ultérieures tire plus sur le beige gris. Au nord de 83, ce sol rougeâtre portait un bas-fourneau pour le travail du métal (des scories ont été relevées pour analyse). Au sud de 83, ce sol rougeâtre a porté deux sols successifs, le premier en mortier blanc assez épais, le second en briques liées au mortier, sans remblai intermédiaire de terre. L'interprétation la plus vraisemblable est l'occupation prolongée d'une pièce couverte avec des réfections successives du sol. On notera que sous l'angle des murs 80 et 78, dans le sondage 12, apparaît un mur plus ancien, lié dans un mortier très blanc (c'est ce qui donne l'impression d'un empâtement de cet angle), qui part sous 78 dans une direction un peu plus vers le sud. Par sa structure et son orientation, ce mur doit sans doute être rapproché du mur repéré sous 83 et lié au sol rougeâtre.

Ces traces ne fournissent encore que des attestations très partielles et localisées, mais garantissent une première phase d'habitat encore antérieure à la phase « monumentale », d'une durée de vie assez longue pour qu'un sol connaisse deux réfections successives. Or, en levant ce sol rougeâtre dans une partie du locus 16 (sondage 3), la fouille a retrouvé un matériel céramique assez abondant qui date déjà de l'époque sassanide : cela déporte la construction de la « phase monumentale », puis celle du fort à une date plus basse à l'époque sassanide. L'étude détaillée de la céramique retrouvée permettra peut-être d'esquisser une chronologie absolue, mais il convient de rappeler que la céramique sassanide n'a pas encore été étudiée de façon aussi fine que la céramique de la même époque trouvée dans l'empire romain, et que la très large majorité des trouvailles relève de la céramique commune locale, par définition difficile à dater avec précision. La poursuite de la fouille permettra justement d'établir une chronologie relative de cette céramique locale.

Conclusions provisoires

Au moins quatre grandes phases se dégagent, dont au moins les trois premières sont d'époque sassanide :

- première occupation, aux limites mal définies, avec dans le locus 16 le sol rougeâtre et les sols en mortier blanc avec l'utilisation de brique.
- deuxième occupation, avec la « phase monumentale » au nord-est, plus une extension à l'ouest.
- extension considérable avec la construction du fort ; certaines pièces comme la grande pièce de stockage ouest (et l'essentiel de la partie ouest dans la mesure où nous pouvons encore l'appréhender) lui sont liées. La fortification connaît ensuite au moins une modification avec un doublement de l'épaisseur des murs, plus au nord (au moins) l'ajout de la couche de glacis en pente ; c'est alors au plus tard que l'église a pu être construite, dans le remaniement des murs 83 et 84.
- des aménagements difficiles à dater et appréhender, comme des cloisonnements supplémentaires, des ouvertures réduites (comme on a pu le voir dans les murs 83 et 84), les mangeoires et certains tabourets, paraissent postérieurs, mais même la chronologie relative reste confuse et à plus forte raison la chronologie absolue. Les rehaussements du sanctuaire de l'église et de ses collatéraux et les tombes au sud de l'église s'intègrent sans doute à cette « phase » qui a toute chance d'être plutôt une succession de phases de réaménagements, réoccupations et abandons partiels que nous ne pouvons suivre dans le détail, au moins jusqu'au IX^e siècle.

Préciser ces phases et affiner l'étude du matériel sera l'objectif des prochaines campagnes, ainsi que l'enlèvement des restitutions abusives — autant pour comprendre la succession des murs que pour préparer la présentation finale du site aux visiteurs.

LA PROSPECTION : DES BÂTIMENTS DANS L'ENVIRONNEMENT PROCHE DU FORT

Bien que le fort ne soit pas directement lié à un habitat extérieur, la prospection a repéré trois bâtiments ou groupes de bâtiments proches qui semblent pouvoir se placer à la même période.

- à 330 m à l'est, un petit bâtiment quadrangulaire, analogue au fort par les modes de construction ;
- à environ 30/50 m au sud du fort, le Dr Kamal Zewe nous a signalé que la campagne de 2000 avait trouvé un réseau de murs, analogue au fort par les modes de construction, apparemment un habitat, actuellement masqué par des remblais récents ;
- à environ 800 m au sud du fort, le Dr Abdu Rahib Youssef nous a montré juste au sud d'une mosquée moderne un grand bâtiment oblong, d'environ 14 x 17 m, sans subdivision visible. Chaque paroi est faite de deux murs accolés (comme l'enceinte du fort, avec un appareil comparable) dont l'épaisseur combinée dépasse 80 cm : portaient-ils une voûte ? C'est en tout cas un bâtiment plus ambitieux que de l'habitat courant. Immédiatement au sud, les murs s'encastrent dans une petite butte de terrain qui pourrait dissimuler d'autres bâtiments. On nous a signalé également plus au sud de Takia deux petits tells, Harabah et Daramar, où l'occupation pourrait avoir duré jusqu'à l'époque sassanide d'après le matériel céramique repéré en surface.

RÉFÉRENCES

ALI MOHAMMED AMEN 2008 : N. ALI MOHAMMED AMEN, « The Monastic Church of Bāzyān in Iraqi Kurdistan », *Journal of the Canadian Society for Syriac Studies*, 8, p. 74-84.

BRIGHTMAN 1896 : F. E. BRIGHTMAN, *Liturgies, Eastern and Western*, 1. Eastern Liturgies, Oxford, 707 p.

SODINI 2006 : J.-P. SODINI, « Archéologie des églises et organisation spatiale de la liturgie », dans F. CASSINGENA-TREVEDY et I. JURASZ dir., *Les liturgies syriaques*, Paris (Études syriaques 3), p. 229-265.